

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KHALILOV Lenar Shevketovich*Shahrisabz davlat pedagogika instituti**“San’atshunoslik” kafedrasini**o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222274>

ZAMONAVIY SAN’ATDA AKVAREL. KLASSIK TEXNOLOGIYANING RIVOJLANISHI

ANNOTATSIYA

Akvarel rangtasvir va grafika san’atining eng qadimiy turlaridan biri bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan sezilarli o‘zgarishlarga uchrab, o‘ziga xos san’atga aylangan. Uzoq muddatli foydalanish tarixiga qaramay, akvarel hali ham eng qiziqarli va mashhur san’at vositalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy rassomlar akvareldan nafaqat an’anaviy akvarel asarlarini yaratish uchun, balki texnikani sinab ko‘rish uchun ham foydalanadilar, bu esa ijodning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy san’atdagi klassik akvarel texnikasining rivojlanishini o‘rganish, so‘nggi o‘n yilliklarda sodir bo‘lgan asosiy tendentsiyalar va o‘zgarishlarni aniqlash va zamonaviy texnologiyalarning ushbu an’anaviy badiiy amaliyotning rivojlanishiga ta’sirini baholashdan iborat.

Kalit so‘zlar: akvarel, natyurmort, eskizlar, texnika, bo‘yoqlar, go‘zallik, pigmentlar, tuz, spirt, qog‘oz, ijod, uslub.

АКВАРЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ. РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

Акварель – один из древнейших видов живописи и графики, претерпевший с течением времени значительные изменения и ставший уникальным искусством. Несмотря на долгую историю использования, акварель по-прежнему остается одним из самых интересных и популярных видов искусства. Современные художники используют акварель не только для создания традиционных акварельных работ, но и для экспериментов с техникой, что открывает новые возможности для творчества. Он заключается в выявлении основных тенденций и изменений, произошедших с годами, и оценке влияния современных технологий, на развитие этой традиционной художественной практики.

Ключевые слова: акварель, натюрморт, этюды, техника, краски, красота, пигменты, соль, спирт, бумага, творчество, стиль.

WATERCOLOR IN CONTEMPORARY ART. DEVELOPMENT OF CLASSIC TECHNOLOGIES

ANNOTATION

Watercolor is one of the oldest types of painting and graphics, which has undergone significant changes over time and has become a unique art. Despite its long history of use, watercolor is still one of the most interesting and popular forms of art. Modern artists use watercolor not only to create traditional watercolor works, but also to experiment with the technique, which opens up new possibilities for creativity. It consists of identifying the main trends and changes that have occurred over the years and assessing the impact of modern technologies. for the development of this traditional artistic practice.

Key words: watercolor, still life, sketches, technique, paints, beauty, pigments, salt, alcohol, paper, creativity, style.

METODOLOGIYA

Ushbu maqsadga erishish uchun zamonaviy rassomlarning akvarel asarlari, shuningdek, akvarel texnikasining rivojlanish tarixiga oid adabiy manbalar tahlili o'tkazildi. Akvareldan foydalanish bilan mashhur bo'lgan rassomlarning ijodi o'rganilib, 18-19-asrlardagi akvarelning klassik namunalari bilan taqqoslashlar olib borildi.

TAJRIBA, TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, zamonaviy rassomlar akvarel bilan faol tajriba o'tkazmoqda, uni zamonaviy badiiy harakatlarga integratsiya qilmoqda. Akvareldan zamonaviy foydalanishning yorqin misollaridan biri bu noyob kompozitsiyalar yaratadigan akvarel rasmida mavhum yo'nalishning rivojlanishini ham ta'kidlash kerak. Yana qiziqarli jihat bu raqamli akvarel bo'lib, unda rassomlar akvarel bo'yoqlarini yaratish uchun maxsus dasturlar va planshetlardan foydalanadilar.

KIRISH

San'at zamon ruhiga mos ravishda takomillashib, o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. San'at sohasiga yangi texnologiyalar va zamonaviy materiallar kirib kelgan bo'lsa-da, ba'zi klassik uslublar dolzarbligicha qolmoqda va zamonaviy san'atga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bunday texnikalardan biri akvareldir. Ushbu maqolada akvarel qanday zamonaviy san'atning ajralmas qismiga aylangani va undan foydalanish rivojlanishda davom etayotganini ko'rib chiqamiz.

Zamonaviy san'at olamida akvarel klassik san'at tarixi bilan an'anaviy bog'lanishiga qaramay, mashhur ijod turi bo'lib qolmoqda. Bu san'at qadimgi tsivilizatsiyalar davridan beri mavjud bo'lib, asrlar davomida sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Biroq, so'nggi o'n yilliklarda akvarel nafaqat an'anaviy o'rganish va foydalanish ob'ektiga, balki yangi ijod vositasiga aylana boshladi. Biroq, zamonaviy san'atda akvarel klassik tamoyillarga bog'liq emas, uning chegaralarini kengaytirdi. Zamonaviy san'atda klassik akvarel texnikasining rivojlanishi ko'p jihatlarda namoyon bo'ladi. Ulardan biri materiallarga yondashuvni o'zgartirishdir.

Zamonaviy rassomlar nafaqat an'anaviy akvarel bo'yoqlaridan foydalanadilar, balki turli xil qog'ozlar, mo'yqalamlar bilan tajriba o'tkazadilar, shuningdek tuz, yog', spirt, qalam va hatto raqamli san'at kabi boshqa materiallarni qo'shadilar. Texnika ham o'zgarishlarga duch keldi: bo'yoqlarni qo'llashning yangi usullari, mavhum kompozitsiyalar yaratish va yorug'lik bilan tajribalar paydo bo'ldi. Zamonaviy akvarel rassomlari klassik me'yorlardan chetga chiqib, ushbu san'at orqali o'z g'oyalari va his-tuyg'ularini etkazishning yangi usullarini izlaydilar. Akvarel san'atining muhim jihati ijodiy jarayonning o'zini qayta ko'rib chiqishdir. Bir paytlar akvarel sekin, uslubiy va o'ylangan jarayon bilan bog'langan bo'lsa, bugungi kunda rassomlar undan tez eskizlar, shaffof akvarellar yaratmoqda.

Shunday qilib, zamonaviy san'atdagi akvarel nafaqat klassik rasm texnikasi sifatida o'z ahamiyatini saqlab qoladi, balki rivojlanishda davom etadi va zamonaviy rassomlar uchun o'zini namoyon qilishning yangi vositasiga aylanadi. An'anaviy uslublarning zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unligi akvarelni zamonaviy ijodkorlar qo'lida ko'p qirrali vositaga aylantiradi va ularga o'z imkoniyatlarini yangi nuqtai nazardan ochish imkoniyatini beradi.

AKVARELNING QADIMDA QO'LLANILISH TARIXI

Akvarel - shaffof suvda eruvchan bo'yoqlar maxsus qog'ozga yoki tayyorlangan sirtga qo'llaniladigan rasm texnikasi. Ushbu texnika ko'p asrlik boy tarixga ega. Akvarel texnikasi birinchi qadimgi Misr, yunon va rimlik rassomlar tomonidan devorlarda va idish rasmlarida bezak elementlarini yaratish uchun suvga asoslangan bo'yoqlardan foydalanganlar. Suvga asoslangan bo'yoqlar bilan o'tkazilgan bu birinchi tajribalar akvarel san'atining kelajakdagi rivojlanishi uchun asos yaratdi.

O'rta asrlarda qo'lyozma va miniatyuralarni bo'yash uchun akvareldan foydalanish gan. Uyg'unish davrining rivojlanishi bilan akvarel bo'yoqlari yangi ma'no kasb etdi. Albrext Dyurer kabi rassomlar natyurmortlar, portretlar va manzaralar yaratishda akvareldan foydalanishni boshladilar (1-rasm). Bu vaqt akvarelning badiiy amaliyotda keng qo'llanilishining boshlanishi edi. XIX asrning oxirlarida akvarel I.E.Repin, B.A.Serov, M.A.Vrubel kabirassomlarning asarlarida o'zining yangicha sifatlarini namoyish qildi. O'zbekistonda esa akvarelda ishlash san'atining rivojini B. Hamdamiy, O'.Tansiqboev, G.Shevyakov, G.Chiganov, N.Cheprakov va ayniqsa Ch.Ahmarovning ijodida ko'rish mumkin.

1-chi rasm. Innsbruk - Albrext Dyurer. Akvarel

O'rta Osiyoda akvarel kitoblarni chiroyli qilib bezash maqsadida qo'llanildi. O'rta Osiyo rassomlari ichida ayniqsa Kamoliddin Behzod kitoblarga akvarel bilan miniatyura hamda illyustratsiyalar ishlashda shuhrat qozondi. Akvarelli rangtasvirning rivojlanishi XII asrda kitob rangtasviri bezagib bilan bog'liq. Buni fors miniaturalari misolida ko'rishimiz mumkin. Bu usulkeyinchalik Sharq davlatlariga tarqalib ketgan. XV asrlarga kelib toza yelimli suvbo'yoqdan foydalanilgan (qo'shimcha moddasiz). Ushbu bo'yoqlar o'zining tozaligi, shaffofligi bilan ajralib turgan. Asr o'rtalariga borib musavvirilar nafaqat kitob muqovasi bezagida, hatto rasm va badiiy bezaklarda ham yelimli, suvda eriydigan bo'yoqlardan foydalanishgan.

ZAMONAVIY SAN'ATDA AKVAREL

Zamonaviy san'atda akvarel rassomlar uchun o'zining ahamiyatini va jozibadorligini saqlab qoldi. Ushbu texnika bir vaqtning o'zida soddalik va murakkablikni birlashtirgan go'zallikga ega. Rassomlar akvarel yordamida o'ziga xos muhit va kayfiyatni yaratishi mumkin. Zamonaviy rassomlar akvarel bilan faol tajriba o'tkazmoqda, uni boshqa materiallar va texnikalar bilan birlashtirgan. Boshqalar akvarel ishlariga tekstura va kollajlar qo'shib, ularga o'ziga xoslik va chuqurlik beradi. Bunday tajribalar akvarelning imkoniyatlarini kengaytiradi va rassomlarga o'zlarining individualligi va ijodini namoyon etish imkonini beradi.

Zamonaviy san'atdagi qiziqarli yo'nalishlardan biri - mavhum ishlarda akvareldan foydalanish. Rassomlar akvarel rasmiga erkin va ifodali yondashadilar, rang va shakl asosiy rol o'ynaydigan mavhum kompozitsiyalar yaratadilar. Akvarel ularning mavhum asarlarida jonlilik va dinamizm qo'shadigan silliq o'tish va effektlarni yaratishga imkon beradi (2-chi rasm)

Zamonaviy san'atda akvarel illyustratsiya, dizayn va modada ham o'z yo'lini topdi. Ko'pgina rassomlar jonli va jo'shqin illyustratsiyalar, kitob muqovalari, plakatlar va reklama materiallarini yaratish uchun akvareldan foydalanadilar. Uning shaffofligi va yangiligi tomoshabinlar e'tiborini tortadi, asarlarga o'zgacha joziba bag'ishlaydi.

2-chi rasm. Yuriy Volkov (1961 y. t.) Kompozitsiya. Akvarel

Zamonaviy san'atda akvarel turli xil texnikalarda qo'llaniladi. Ba'zi rassomlar yorqin yaratib, nam qog'ozda akvarel bilan ishlashni afzal ko'rishadi. Boshqalar esa, yanada nozik soyalarga erishish uchun quruq akvarellarni afzal ko'radilar. Akvarel bilan ishlaydigan zamonaviy rassomlar o'z asarlari uchun turli xil mavzularni tanlaydilar.

Manzaralar, gullar, portretlar, mavhum kompozitsiyalar ularning ilhomga tortuvchi asosiy mavzularidan bo'lishi mumkin. Zamonaviy san'atda akvarel bizga yorug'lik, rang va kayfiyatni etkazishga imkon beradi, bu har bir rasmni o'ziga xos va betakror qiladi.

ZAMONAVIY AKVAREL SAN'ATIDA INNOVATSIYALAR

Zamonaviy rassomlar va tadqiqotchilar akvarel bo'yoqlarida yangi materiallar va asboblarni bilan faol tajriba o'tkazmoqdalar. Bundan tashqari, ushbu texnologiya imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi texnika va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, maxsus pigmentlar, niqoblash uchun maxsus suyuqliklar va turli teksturali materiallardan foydalanilmoqda. Akvarel rangtasviridagi innovatsiyalar rassomlar uchun yangi qirralarni ochib, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda.

Akvarelda yangi materiallar va texnikalar paydo bo'lishi bilan ijodkorlik va o'zini namoyon qilish uchun noyob imkoniyat paydo bo'ldi. Rassomlar doimo akvarel orqali o'zlarini ifoda etishning yangi usullarini izlaydilar. Bu qog'ozda qiziqarli effektlar va naqshlarni yaratish uchun tuz, spirt, mum yoki hatto sovundan foydalanilmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan boshqa ijodkorlar va san'at ixlosmandlarining fikr-mulohazalarini olish ancha osonlashdi. Virtual kurslar, master-klasslar dunyoning turli burchaklaridan bo'lgan rassomlar bilan tajriba almashish, bir-biridan o'rganish va ijodini rivojlantirish imkonini bermoqda.

Akvarel san'atining rivojlanishi bilan rassomlar uchun professional materiallar ham ko'paymoqda. Bugungi kunda biz rassomlarga kerakli natijaga erishishga yordam beradigan ko'plab sifatli akvarel bo'yoqlari, maxsus qog'oz va turli shakl va o'lchamdagi mo'yqalamlarni topishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli san'at zamonaviy san'at olamida chambarchas bog'liq tushunchalarga aylandi. Rassomlar kompyuter grafikasiga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar, chunki bu ularga ijodkorlik, tajriba va o'zini namoyon qilish uchun ulkan imkoniyatlar beradi. Kompyuterda rasm chizishning asosiy afzalliklaridan biri bu maxsus dastur va vositalar yordamida noyob va hayajonli san'at asarlarini yaratish qobiliyatidir. Rassomlar raqamli rang tasvirida ranglar, shakllar va boshqa san'at elementlari bilan an'anaviy rasm texnikasini cheklamasdan osongina tajriba o'tkazishlari mumkin.

Ba'zi rassomlar an'anaviy rangtasvirga umuman murojaat qilmasdan, raqamli rangtasvir asoslarini mashq qilmoqdalar. Ular raqamli san'atga to'g'ridan-to'g'ri o'tishmoqda, chunki bu juda qiziqarli. Shunday qilib, agar siz raqamli chizishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu variant ancha qiziqarli va murakkabdir. San'at haqidagi fundamental bilim va izchil amaliyot har doim rassomning mahoratini oshirishga yordam beradi. U akvarelda, yog'da yoki planshetda bo'yashidan qat'i nazar. Kompyuter texnologiyalarining barcha afzalliklariga qaramay, an'anaviy rangtasvir, rivojlanishda davom etmoqda. Ko'pgina rassomlarning fikriga ko'ra, moyli bo'yoq, akvarel va pastel kabi an'anaviy rasm texnikasi raqamli vositalar bilan to'liq almashtirib bo'lmaydigan ifoda va an'anaviy rang tasvir hissiyyot, borliqni idrok etish uchun baribir ko'p imkoniyatlarni beradi.

SHAXSIY TAJRIBA

Tadqiqotlarim davomida akvarel rangtasvirida yangi materiallar bilan tajriba o'tkazdim. Suyuq niqoblash suyuqligi va spirt, tuz qo'shimchalaridan foydalanish akvarelga bo'lgan yondashuvimni sezilarli darajada o'zgartirdi. Men ilgari erishib bo'lmaydigan bo'lib tuyulgan qismlarni yaratishga muvaffaq bo'ldim.

Men o'z ijodimda sinab ko'rishga qaror qilgan birinchi material tuz edi. Ishni boshlagandan so'ng, ustiga bir oz dag'al dengiz tuzi sepdim. Biroz vaqt o'tgach, qog'oz quriganida, men tuz sepilgan joyda hosil bo'lgan ajoyib effektlarni ko'rdim. U qiziqarli va ishimda etishmayotgan narsa edi.

Tuzdan tashqari, men spirt bilan rasmlarimga biroz rang-baranglik qo'shishga harakat qildim. Bo'yoqlarni qog'ozga qo'llaganimdan so'ng, men ularga spirt bilan ozgina ish uzasiga purkadim. Spirt rasmga yumshoqlik va chuqurlik qo'shib, o'z-o'zidan misli ko'rilmagan uyg'unlikni tashkil etadigan noyob rang o'tishlarini yaratdi. Shuni esda tutish kerakki, akvarel bilan ishlaganda tuz va spirtidan foydalanish biroz sabr va tajriba talab qiladi. Natijani har doim ham oldindan aytib bo'lmaydi. Har bir tajriba yangi tajribani olib keladi va aynan shu jarayonda ijodkorlik jonlanadi. Tuz va spirt akvarel bo'yoqlarida noan'anaviy materiallardan qanday foydalanish mumkinligiga ikkita misoldir (3-rasm).

3-chi rasm. Shaxsiy tajriba. Akvarelda tuz va spirtidan foydalanish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akvarel rangtasviri doimo rivojlanib, dunyoga go'zallik va hissiyot olib keladigan ilhomlantiruvchi san'atdir. Klassik manzara bo'ladimi yoki mavhum kompozitsiya bo'ladimi, har bir akvarel asari o'ziga xos bo'lib, rassom qalbining bir parchasini o'z ichiga oladi. Yangi tendentsiyalarga rioya qiling, tajriba qiling va yarating - chunki san'at cheksizdir!

Zamonaviy texnologiyalar va raqamli san'at zamonaviy san'at olamida chambarchas bog'liq tushunchalarga aylandi. Rassomlar kompyuter grafikasiga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar, chunki bu ularga ijodkorlik, tajriba va o'zini namoyon qilish uchun ulkan imkoniyatlar beradi. Kompyuterda rasm chizishning asosiy afzalliklaridan biri bu maxsus dastur va vositalar yordamida noyob va hayajonli san'at asarlarini yaratish qobiliyatidir. Rassomlar raqamli rang tasvirda ranglar, shakllar va boshqa san'at elementlari bilan an'anaviy rasm texnikasini cheklamasdan osongina tajriba o'tkazishlari mumkin.

Ba'zi rassomlar an'anaviy rangtasvirga umuman murojaat qilmasdan, raqamli rangtasvir asoslarini mashq qilmoqdalar. Ular raqamli san'atga to'g'ridan-to'g'ri o'tishmoqda, chunki bu juda qiziqarli. Shunday qilib, agar siz raqamli chizishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu variant ancha qiziqarli va murakkabdir. San'at haqidagi fundamental bilim va izchil amaliyot har doim rassomning mahoratini oshirishga yordam beradi. U akvarelda, yog'da yoki planshetda bo'yashidan qat'i nazar.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Живопись (акварельная техника): методические указания для студентов специальности 070601 «Дизайн» / сост. И.М. Шумара; ГОУ ВПО СПбГТУРП. – СПб., 2008-13с
2. Shevketovich, K. L. (2024). ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN COLOR IMAGE. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI| JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 136-139.
3. Khalilov, L. S. (2022, November). SPECIFICITY OF THE LANDSCAPE GENRE IN THE ORIENTATION OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROFESSION. In Next Scientists Conferences (pp. 4-10).
4. Shavkatovich, K. L. (2024). Integration of Digital Tools into Art Education. Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599), 2(2), 63-65.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz